

UOT 72.01

Асия Галимжанова

доктор искусствоведения, профессор

Мехрибану Глаудинова

доктор архитектуры, профессор

Александр Горячев

*Казахская Главная Архитектурно-строительная Академия
(Казахстан)*

agalimzhanova@gmail.com

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛИЩА ЭПОХИ БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БУТАКТЫ-1

Аннотация. В статье рассмотрены научные основания для графической реконструкции жилищ эпохи бронзы и раннего железа археологического комплекса Бутакты-1 по материалам раскопок специалистов Института археологии им. А.Х. Маргулана. Авторы приходят к выводу, что на сложение традиций домостроительства местного населения предгорий Заилийского Алатау повлияли строительные традиции племен андроновской культурно-исторической общности степных и лесостепных районов Казахстана, Южного Зауралья, Западной Сибири и Средней Азии.

Ключевые слова: графическая реконструкция, жилища эпохи бронзы и раннего железа, археологический комплекс Бутакты-1, андроновская культурно-историческая общность, традиции домостроительства.

Введение. Археологический комплекс Бутакты-I был обнаружен в 1996 году сотрудниками Института археологии им. А. Маргулана НАН РК, в 2003-2004, 2007-2010 году сотрудниками были проведены планомерные исследования памятника [1, с. 4-5]. Поскольку территория комплекса – это частные владения, его собственник в 2011 году вел строительство на этом участке и в этом же году памятник археологии прекратил свое существование [1, с. 5].

Археологический комплекс Бутақты-1 был расположен в юго-восточной части города Алматы. Он охватывал территорию ущелья Бутаковка и предгорные прилавки в долине рек Жарбулак (Казачка) и Малая Алматинка. Город Алматы располагается на выходе из трех центральных горных ущелий Заилийского Алатау, данный предгорный участок поселения Бутақты-1 отличается обилием речек и больших равнинных территорий.

Полукольцо центральной части хребта Заилийского Алатау стало основной ареной хозяйственной деятельности людей в эпоху неолита, бронзы и железа. Археологический комплекс Бутақты-1 являлся многослойным объектом. Помимо поселений эпохи бронзы и сакского времени в структуру памятника входили могильник усуньского периода и средневековое кладбище.

Изложение основного материала. В период эпохи бронзы на территории Казахстана получают развитие древние культуры андроновской культурно-исторической общности. С середины II тыс. до н. э. носители андроновских культурных традиций начинают активно мигрировать на юг в предгорные и горные районы Жетысу [1, с. 17-18]. Причинами подобного массового переселения большинство специалистов считают резкое увеличение численности населения и иссушение климата в степных районах Казахстана. Это привело к сокращению ойкумены в традиционных степных ареалах развития культур общности и заставило древнее население искать новые зоны обитания в предгорных и горных районах Северного Тянь-Шаня [1, с.18]. На территории Жетысу получают развитие смешанные традиции алакульских и федоровских племен андроновской культурно-исторической общности [1, с. 18].

На выходе из горных ущелий устраиваются крупные поселения со стационарными жилищами, которые играли роль хозяйственно-ремесленных центров для населения. К таковым в юго-восточной части города Алматы относится поселение Бутақты-1 [1, с.19], находящееся в предгорной зоне Заилийского Алатау.

Поскольку нас интересуют научные основания для выполнения графической реконструкции жилища-1 поселения Бутақты-1, относящееся к эпохе бронзы, то обратимся к труду исследователей Горячева А.А., Мотова А.А. «Археологический комплекс Бутақты-1» [1]. Согласно авторам, в западной части поселения зафиксировано жилище-1, которое представляло собой полуземлянку квадратной формы (11×11 м), ориен-

тированную углами по странам света. При рытье котлована для жилища выбранный грунт использовался при обмазке стен и заливке полов. Прежде чем начать строительство, площадка котлована забутовывалась мелким щебнем с песком и заливалась раствором жидкой глины с добавлением известковых пород [1, с. 22-24].

Несущие конструкции и внутренние перегородки жилища изготавливали из стволов и ветвей деревьев, обмазкой для внутренних и наружных стеновых конструкций служила глина. Для устройства полов применялись: щебень, глина, солома. Для верхних покрытий кровли применялись крупные ветви деревьев, иногда покрывавшиеся шкурами животных.

Стены полуземлянки возводились из лессовидного суглинка. На глубине 80-120 см внутри котлована зафиксирован пол жилища, который представляет собой тонкое покрытие из глины с органическими добавками. К центру жилища уровень пола слегка понижался [1,24-25].

По центру жилища располагался очаг овальной формы, в жилищах андроновской культурно-исторической общности он играл важнейшую роль, так как их отопление и освещение производилось при помощи очагов [1,с.26].

Вокруг очага и по периметру жилища были зафиксированы крупные столбовые ямы, диаметром от 20 до 35 см. На днищах ям укладывались крупные камни округлой формы – своеобразные «базы», на которые устанавливались столбы на расстоянии 2-2,5 м друг от друга, высота столбов до 2,5 м.

Стены изготавливались из бревен тьянь-шаньской ели, щели между бревнами конопатили глинистым раствором с добавлением соломы или кизяка. После чего стенки жилища штукатурились как внутри, так и снаружи глиной с добавлением красящего вещества растительного происхождения кирпичного цвета.

Внутренние стены, разделявшие помещение на комнаты и отсеки, сооружались из горбылей, которые укладывались между столбами и плотно подгонялись друг к другу. Перегородки внутренних конструкций помещений, судя по размеру небольших ямок между опорными столбами, изготавливали из крупных веток или жердей. В жилой зоне они, возможно, обтягивались шкурами.

По центру жилища устанавливались массивные деревянные бревна, диаметром 30-35 см, составлявшие опорные конструкции крыши (высо-

той до 2,8–3 м). Кровля была двухуровневая. Первый уровень – четырёхскатный и опирался на квадратную раму. Высота опорных столбов под квадратной рамой – около 3 м. Опорные столбы располагались по периметру очага [1, с. 26-27].

Второй уровень кровли перекрывал квадратную раму и был предположительно двухскатным, с большим световым окном, которое являлось отверстием для дымоотвода и располагалось прямо над очагом. Кровля укладывалась на опорные балки и на основные перекладки. С внутренней стороны кровля предположительно обмазывалась глиной.

Следов оконных проемов во внешних стенах жилища в ходе археологических раскопок не зафиксировано. Однако полностью исключать их наличие не следует. Известна традиция устройства окон с подветренных сторон дома, которая, по мнению археологов, сохранилась в степных районах Жетысу до настоящего времени [1, с. 27]. В жилище эпохи бронзы поселения Бутакты-I такие оконные проемы могли быть устроены с северо-восточной и юго-восточной сторон. Одно из них, вероятно, предназначалось для освещения входной группы, другое – для хозяйственного отсека дома, так как эти части жилища не освещались верхним световым проемом, устроенным над центральной частью жилища. В ночное время суток и холодное время года подобные окна могли занавешиваться циновками или шкурами.

Таким образом жилище-1 – это полуземлянка квадратной формы, ориентированная на юго-восток. Входная группа жилища оказалась уничтожена в результате современных строительных работ на участке поселения [1, 27-28]. При входе в жилище находилось помещение-тамбур, из которого можно было попасть как в жилую, так и в хозяйственную часть строения. Композиционное решение постройки обусловлено функциональным назначением каждой его части.

Внутренний объем строения состоял из центрального основного помещения, трёх спальных двухкомнатных секций и хозяйственного отсека. В центре основного помещения (6×5м) находился очаг. Данное помещение являлось ядром планировочной системы жилища и выполняло функцию зала и кухни, к нему с северо-восточной стороны примыкала полукруглая площадка.

К северу от очага находилась крупная хозяйственная яма округлой формы (d-80 см, h-70 см), по мнению специалистов, служившая дополнительным обогревом жилища в ночное время [1, с.28]. Вдоль юго-

восточной и юго-западной стенок дома располагались четыре, одно- и двухкомнатные жилые секции. Это указывает на совместное проживание аналогичного количества малых семей. Размеры однокомнатных помещений – $3 \times 3,5$ м, двухкомнатных секций, разделенных перегородками пополам, – 5×3 м. Установлено, что в центральном помещении вокруг очага могли разместиться 20-25 человек. Вероятно, именно такое количество членов большой патриархальной семьи проживало в данном жилище.

Хозяйственная зона дома находилась вдоль северо-западной стены и в восточном углу. Она занимает площадь около $22-24$ м². Ее размеры по периметру $11 \times 2,5$ м. Там же расположены хозяйственные углубления и ямы-холодильники. Ямы-холодильники широко известны в материалах эпохи бронзы Жетысу [1, с. 30]. В западном углу жилища отмечено однокомнатное помещение, размерами $3 \times 3,5$ м, которое, судя по планировке, являлось кладовой.

Подобный тип жилища относится к каркасно-столбовым конструкциям полуземлянок андроновской культурно-исторической общности. Его ближайшие аналогии находятся на поселении Атасу [2, с. 405, рис. 9:3].

Отличительной чертой домов на поселении Бутакты-І являлась четырехскатная крыша, опиравшаяся на квадратную раму в центре дома. Такой тип устройства крыши характерен для жилищ Южного Зауралья, Западной Сибири, Центрального и Северного Казахстана [3].

Е.Е. Кузьмина относит подобные конструкции устройства крышек третьему типу андроновских жилищ [2, с. 91], но в отличие от андроновских построек, в центре жилища Бутакты-1 устроен очаг в виде овальной ямы с подковообразным глинобитным бортом и полукруглой площадкой перед входом. Такие очаги часто встречаются в памятниках тазабагыябской культуры Приаралья, генетически связанной с андроновской [4, с. 195–204]. Подобные им виды описываются в древних индийских источниках «как домашний огонь гархапатья – «огонь господин дома»» (2, с. 81).

Отличительной чертой жетысуйских построек Бутакты-1 от жилищ андроновского времени степных районов Казахстана следует считать отсутствие каменной облицовки стен или устройство оснований фундамента из каменных плит [2, с. 91]. Полагаем, что наличие большого количества строительного леса и материалов (глины, песка и других)

также делали эти технологические приемы излишними. Хотя подобные традиции известны на территории Жетысу в зоне альпийских лугов и предгорьях Заилийского и Джунгарского Алатау [5].

Рассмотрим другое жилище раннего железного века археологического комплекса Бутакты-1, назовем его жилище-2. Форма жилища-2 – круглая. В его северной части обнаружена каменная выкладка округлой формы, сложенная из мелких камней. Диаметр выкладки 60 см. Вход в жилище обозначен с западной стороны прерыванием ямок под столбовые конструкции. Следов очага внутри помещения не найдено.

К северу от входа обнаружен выносной очаг – тандыр, представлявший собой глинобитное сооружение, заглубленное в грунт на глубину до 30 см. В основании он составлял около 1 м в диаметре, а в высоту до 70 см.

Специалистами установлено, что жилище-2 представляло собой заглубленное наземное жилище юртообразной формы, диаметром 7 м и глубиной 25-30 см [1, с.50].

По периметру круга были обнаружены ямки под опорные столбы, диаметром от 15-20 см, глубиной 20-40 см. В центре жилища были установлены четыре опорные столбовые конструкции, которые делили его пространство на две половины. Площадка пола заливалась раствором жидкой глины с песком и органическими добавками. Конструкции внутреннего пространства, стен и крыши не определяются, хотя по материалам раскопок можно предположить, что их основу составляли каркасы из жердей и прутьев [1, 51-52].

Стены жилища-2 штукатурились глиняным раствором. Крыша, вероятно, имела невысокую конусовидную форму и накрывалась ветками с листьями. В южной части постройки найдено углубление округлой формы, диаметром около 70 см и глубиной 10 см, частично заполненное фрагментами керамического «блюда». Не исключается, что в данном случае речь идет о редком варианте керамического столика – дастархана, который особо оберегали и хранили внутри дома [1, с.50].

Закключение. Приходим к выводу, что научным основанием для графической реконструкции жилищ эпохи бронзы и раннего железа археологического комплекса Бутакты-1 являются следующие положения:

- 1) влияние характерных особенностей строительных традиций племен андроновской культурно-исторической общности степных и лесостепных районов Казахстана, Южного Зауралья и Западной Сибири, отмеченные исследователями [2, 3];

- 2) взаимовлияние традиций домостроительства местного населения предгорий Заилийского Алатау с культурами бронзового века Средней Азии, отразившиеся, прежде всего, в устройстве входной группы и очага [4, 5].
- 3) влияние природно-географических особенностей северных склонов Заилийского Алатау на традиционные строительные приемы племен андроновской культурно-исторической общности степных и лесостепных районов Казахстана, отразившиеся на архитектурной композиции жилищ и их внутреннем обустройстве;
- 4) жилище-2 раннего железного века археологического комплекса Бутакты-1 в архитектурно-конструктивном плане представляло собой протоказахскую юрту – мобильное жилище кочевников.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Горячев А.А., Мотов А.А. Археологический комплекс Бутакты-1. – Алматы, 2018.
2. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. – М., 1994.
3. Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение и могильник // Труды Государственного Исторического музея. – М., 1948. – Вып. XVII. – с. 59–164; Маргулан А. Х., Акишев К. А., Кадырбаев М. К., Оразбаев А. М. Древняя культура Центрального Казахстана. – Алма-Ата, 1966; Оразбаев А. М. Северный Казахстан в эпоху бронзы // ТИИАЭ АН КазССР, 1970. – т. 5.; Маргулан А. Х. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. – Алма-Ата, 1979; Зах В. А. Поселок древних скотоводов на Тоболе. – Новосибирск, 1995.
4. Итина М. А. История степных племен Южного Приаралья. – М., 1977.
5. Марьяшев А. Н., Горячев А. А. Вопросы типологии и хронологии памятников эпохи бронзы Семиречья // РА. – № 1. – М., 1993. – с. 5–19; Марьяшев А. Н., Горячев А. А. Поселения эпохи бронзы в верховьях ущелья Тургень и на плато Асы // История и археология Семиречья. – Выпуск 2. – Алматы, 2001. – с. 112- 121; Марьяшев А. Н., Фрачетти М. Исследования могильников и поселения у села Бигаш в Восточном Семиречье //История и археология Семиречья. – Выпуск 3. – Алматы, 2007. – с. 100–105.

Asiya Qalimjanova, Mehribanu Qlaudinova, Aleksandr Qoryaçev
(Qazaxıstan)

BUTAKTI-1 ARXEOLOJİ KOMPLEKSİNİN TUNC VƏ ERKƏN DƏMİR DÖVRÜ YAŞAYIŞ MƏSKƏNİNİN REKONSTRUKSIYASI

Məqalədə A.X.Marqulan adına Arxeologiya İnstitutunun mütəxəssislərinin qazıntı materialları əsasında Butaktı-1 arxeoloji kompleksinin tunc və erkən dəmir dövrü yaşayış məskənlərinin qrafik rekonstruksiyası üçün elmi əsaslar nəzərdən keçirilmişdir. Müəlliflər belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, İli arxası Alataunun ön dağlıq hissəsinin yerli əhalisinin evtikmə ənənəsinin təşəkkül tapmasına Qazaxıstanın çöl və meşə-çöl rayonlarının, Cənubi Ural arxasının, Qərbi Sibirin və Orta Asiyanın Andronovo mədəni-tarixi ümumiliyi təyfa-
rının inşaat ənənələri təsir göstərmişdir.

Açar sözlər: qrafik rekonstruksiya, tunc və erkən dəmir dövrü məskəni, Butaktı-1 arxeoloji kompleksi, Andronovo mədəni-tarixi ümumiliyi, evtikmə ənənəsi.

Asiya Galimjanova, Mehribanu Glaudinova, Alexandr Goryachev
(Kazakhstan)

THE RECONSTRUCTION OF DWELLING OF THE EPOCH OF BRONZE AND EARLY IRON OF THE ARCHEOLOGICAL COMPLEX BUTACTY-1

In the article there are considered scientific foundation for graphic dwelling of the epoch of bronze and early iron of archeological complex Butacty-1 according to materials for excavations of specialists of the Institute of Archeology named after F.X.Margulan. The authors come to conclusion that house-building of the local traditions influenced building traditions of Andronov cult of community of building Kazakhstan Trans-Ural and Western Siberia and Middle Asia.

Key words: graphic reconstruction, dwelling of the epoch, archeological complex, Butacty-1, traditions of house-building.